

पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास कार्यक्रमाचे डिजिटायझेशन (१९६२-२०२२) :

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विशेष संदर्भासहित

स्वप्निल दावीद कांबळे

पीएचडी संशोधक विद्यार्थी, इतिहास अधिविभाग

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

Corresponding Author - स्वप्निल दावीद कांबळे

DOI - 10.5281/zenodo.19692477

सारांश:

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत देशाने ग्रामीण विकासाला राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आणि विकेंद्रित प्रशासनाच्या माध्यमातून पंचायत राज संस्थांची उभारणी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यात १९६२ पासून त्रिस्तरीय पंचायत राज रचना प्रभावीपणे कार्यरत झाली. प्रस्तुत संशोधनात कोल्हापूर जिल्हा येथील पंचायत समित्यांमधील प्रशासनिक प्रक्रियेत झालेल्या बदलांचा ऐतिहासिक पद्धतीने अभ्यास करण्यात आला आहे. १९६२ ते २०२२ या कालखंडात पारंपरिक कागदी नोंदींपासून डिजिटल प्रशासनापर्यंत झालेल्या संक्रमणाचे विश्लेषण करण्यात आले. विशेषतः ई-गव्हर्नन्स उपक्रम, डिजिटल लेखा प्रणाली, ऑनलाइन लाभार्थी व्यवस्थापन आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांचा ग्रामीण विकासावर झालेला परिणाम स्पष्ट करण्यात आला आहे. संशोधनातून असे दिसून येते की डिजिटायझेशनमुळे पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि लोकसहभाग वाढला असला तरी डिजिटल साक्षरता व तांत्रिक पायाभूत सुविधांची गरज अजूनही आहे.

प्रस्तावना:

स्वातंत्र्यानंतर भारत देशाने ग्रामीण विकासाला राष्ट्रीय प्राधान्य दिले. ग्रामीण भागातील सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करणे आवश्यक असल्याची जाणीव शासनाला झाली. याच पार्श्वभूमीवर विकेंद्रित प्रशासनाची संकल्पना विकसित झाली आणि पंचायत राज व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यात आली. स्थानिक लोकसहभागाच्या माध्यमातून विकास कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविणे, प्रशासन लोकाभिमुख करणे आणि ग्रामीण भागातील गरजांनुसार नियोजन करणे या उद्दिष्टांसाठी पंचायत राज संस्था महत्त्वाचे साधन ठरल्या.

विशेषतः महाराष्ट्र राज्यात १९६२ पासून पंचायत राज व्यवस्थेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात आली आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या त्रिस्तरीय रचनेद्वारे ग्रामीण प्रशासनाची मजबूत पायाभरणी झाली.

या त्रिस्तरीय व्यवस्थेत पंचायत समिती ही तालुका स्तरावरील प्रमुख प्रशासकीय संस्था असून ग्रामीण विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत तिची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कृषी विकास, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, रोजगार निर्मिती तसेच विविध शासकीय योजनांचे नियोजन व समन्वय ही जबाबदारी पंचायत समित्यांवर सोपविण्यात आली. ग्रामीण प्रशासनाच्या

सुरुवातीच्या काळात सर्व कामकाज पारंपरिक पद्धतीने होत होते. कार्यालयीन नोंदी, योजना अंमलबजावणी, निधी वितरण आणि अहवाल लेखन या सर्व प्रक्रिया कागदी स्वरूपात असल्यामुळे माहिती व्यवस्थापनात अनेक मर्यादा होत्या. योजनांची संख्या वाढत गेल्याने आणि प्रशासनिक कार्यक्षेत्र विस्तारत गेल्याने अधिक कार्यक्षम व तंत्रज्ञानाधारित प्रणालीची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली.

या संदर्भात कोल्हापूर जिल्हा हा ऐतिहासिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा जिल्हा म्हणून अभ्यासासाठी उपयुक्त ठरतो. सहकार चळवळ, कृषी उत्पादन, शैक्षणिक प्रगती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सक्रियता यामुळे या जिल्ह्याने ग्रामीण विकास प्रक्रियेत वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. जिल्ह्यातील विविध पंचायत समित्यांनी स्थानिक भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनातील बदलत्या तांत्रिक प्रवाहाचा स्वीकार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रारंभी पारंपरिक कार्यालयीन पद्धतीवर आधारित असलेले पंचायत समित्यांचे कामकाज कालांतराने संगणकीकरणकडे व नंतर डिजिटायझेशनकडे वळले.

२१व्या शतकात माहिती तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने झालेल्या विकासामुळे ग्रामीण प्रशासनात डिजिटल साधनांचा वापर वाढू लागला. ऑनलाइन डेटा व्यवस्थापन, संगणकीकृत लेखा प्रणाली, डिजिटल अहवाल पद्धती आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या प्रक्रियांमुळे पंचायत राज संस्थांच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले. डिजिटायझेशनमुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि उत्तरदायी बनले असून योजनांच्या अंमलबजावणीत कार्यक्षमता वाढली आहे. विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांनी पारंपरिक पद्धतीपासून आधुनिक डिजिटल प्रणालीपर्यंत केलेला प्रवास हा ग्रामीण

प्रशासनाच्या आधुनिकीकरणाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो.

त्यामुळे ग्रामीण विकास कार्यक्रमांचे डिजिटायझेशन आणि पंचायत राज संस्था यांच्या संदर्भात कोल्हापूर जिल्ह्याचा ऐतिहासिक अभ्यास केल्यास स्थानिक प्रशासनातील तांत्रिक परिवर्तन, कार्यपद्धतीतील बदल आणि ग्रामीण विकास प्रक्रियेतील डिजिटल साधनांची भूमिका स्पष्टपणे समजून घेता येते. प्रस्तुत अभ्यासात १९६२ ते २०२२ या कालखंडातील पंचायत समित्यांच्या कार्यपद्धतीतील परिवर्तनाचा मागोवा घेत ग्रामीण प्रशासनाच्या आधुनिक प्रवाहाचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

पारिभाषिक शब्द:

- पंचायत राज संस्था – ग्रामीण प्रशासनासाठी स्थापन केलेली त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य रचना.
- डिजिटायझेशन – कागदी माहितीचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर व डिजिटल प्रणालींचा वापर.
- ई-गव्हर्नन्स – शासनाच्या सेवा डिजिटल माध्यमातून प्रदान करण्याची प्रक्रिया.
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) – शासन अनुदान लाभाध्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याची प्रणाली.
- डिजिटल डेटाबेस – संगणक प्रणालीमध्ये संग्रहित माहितीचा संरचित संच.

संशोधनाचे महत्त्व:

ग्रामीण प्रशासनात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना पंचायत राज संस्थांच्या ऐतिहासिक विकासाचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. या संशोधनामुळे पारंपरिक प्रशासनातून डिजिटल प्रशासनाकडे झालेल्या

संक्रमणाची प्रक्रिया स्पष्ट होते. ग्रामीण विकास योजनांच्या अंमलबजावणीतील संरचनात्मक बदल समजतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीतील तांत्रिक परिवर्तनाचा अभ्यास करता येतो. भविष्यातील डिजिटल प्रशासनासाठी धोरणात्मक दिशा निश्चित करण्यास मदत होते.

पूर्व संशोधन आढावा:

पंचायत राज संस्था आणि ग्रामीण विकास या विषयावर अनेक अभ्यासकांनी संशोधन केले आहे. पंचायत राज व्यवस्थेची संकल्पना, विकेंद्रित प्रशासन आणि ग्रामीण विकास योजनांच्या अंमलबजावणीवर विविध संशोधन झालेले दिसते. काही अभ्यासांमध्ये ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल प्रशासनाचा पंचायत संस्थांवर झालेला परिणाम मांडलेला आहे. तथापि, विशिष्ट जिल्हा स्तरावर ऐतिहासिक कालखंडाच्या संदर्भात डिजिटायझेशन प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास मर्यादित प्रमाणात दिसून येतो. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या संदर्भातील हा अभ्यास संशोधनात्मक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरतो.

गृहीतके:

1. पंचायत राज संस्थांमध्ये डिजिटायझेशनमुळे प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढली आहे.
2. डिजिटल प्रणालींमुळे निधी वितरणात पारदर्शकता वाढली आहे.
3. ग्रामीण नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग डिजिटल माध्यमांमुळे वाढला आहे.
4. तांत्रिक पायाभूत सुविधांच्या मर्यादांमुळे डिजिटायझेशन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. १९६२ ते २०२२ या कालखंडातील पंचायत राज संस्थांच्या प्रशासनिक विकासाचा अभ्यास करणे.
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत डिजिटायझेशनची भूमिका स्पष्ट करणे.
3. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमधील डिजिटल परिवर्तनाचा ऐतिहासिक अभ्यास करणे.
4. डिजिटल प्रशासनाचा ग्रामीण विकासावर झालेला परिणाम विश्लेषित करणे.
5. डिजिटायझेशन प्रक्रियेत येणारी आव्हाने ओळखणे.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत संशोधनात ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला असून ग्रामीण प्रशासनातील बदलांची सखोल मांडणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या अभ्यासासाठी प्राथमिक व दुय्यम अशा दोन्ही प्रकारच्या स्रोतांचा उपयोग करण्यात आला. प्राथमिक स्रोतांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या नोंदी, विविध प्रशासकीय अहवाल तसेच शासनाच्या योजना दस्तऐवजांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीचा अभ्यास शक्य झाला. दुय्यम स्रोतांमध्ये संदर्भग्रंथ, संशोधन निबंध, शासनाचे प्रकाशित अहवाल आणि विविध डिजिटल पोर्टल्सवरील माहितीचा वापर करून विषयाला सैद्धांतिक व विश्लेषणात्मक आधार देण्यात आला. संशोधनातील माहितीचे आकलन अधिक स्पष्ट करण्यासाठी तुलनात्मक आणि कालानुक्रमिक विश्लेषण पद्धतींचा वापर करण्यात आला. या पद्धतींच्या साहाय्याने पारंपरिक प्रशासन आणि डिजिटल प्रशासन यांमधील स्वरूप, कार्यपद्धती आणि परिणाम यांचा तुलनात्मक अभ्यास सुसंगत रीतीने मांडण्यात आला आहे.

पंचायत राज संस्थांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्थेचा विकास ग्रामीण प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. पंचायत समित्या या तालुका स्तरावरील संस्था असून त्या ग्रामीण विकास योजनांच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख घटक मानल्या जातात. १९६२ ते १९९० या कालखंडात पंचायत समित्यांनी कृषी, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्य केले.१

या कालखंडात प्रशासन पूर्णतः हस्तलिखित नोंदींवर आधारित होते. योजना अहवालांची कागदी पद्धत, निधी वितरणातील विलंब आणि माहिती पडताळणीतील अडचणी ही प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. ग्रामीण प्रशासनाचा विस्तार वाढल्याने माहिती व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज निर्माण झाली.

ग्रामीण विकास कार्यक्रमांचा विकास:

ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध विकास योजना सुरू केल्या. रोजगार निर्मिती, गरीबी निर्मूलन, कृषी विकास आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण या उद्दिष्टांवर विशेष भर देण्यात आला.

या योजनांमुळे ग्रामीण उत्पन्न वाढविणे, कृषी उत्पादनक्षमता सुधारणे, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम राबविणे आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे यांसारख्या बाबींना चालना मिळाली. या सर्व योजनांची अंमलबजावणी पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली; मात्र पारंपरिक प्रशासनामुळे कार्यक्षमतेत मर्यादा जाणवत होत्या.

ग्रामीण प्रशासनातील डिजिटायझेशनची प्रक्रिया:

१९९० नंतर शासन व्यवस्थेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला. सुरुवातीला संगणकांचा वापर केवळ कार्यालयीन कामापुरता मर्यादित होता; परंतु २००० नंतर ई-गव्हर्नन्स धोरण लागू झाल्यानंतर पंचायत राज संस्थांमध्ये डिजिटल प्रणालींचा वापर वेगाने वाढला. विशेषतः Ministry of Panchayat Raj आणि राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांमुळे डिजिटल प्रशासनाला चालना मिळाली.

या प्रक्रियेत संगणकीकृत लेखा प्रणाली, ऑनलाइन योजना व्यवस्थापन, डिजिटल लाभार्थी नोंदणी, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) आणि पंचायत पोर्टल प्रणाली यांचा समावेश झाला. परिणामी प्रशासन अधिक पारदर्शक, अचूक आणि गतिमान झाले.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमधील डिजिटल परिवर्तन:

कोल्हापूर जिल्हा हा ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने प्रगत जिल्हा मानला जातो. येथे पंचायत राज संस्थांनी डिजिटल प्रणालींचा स्वीकार टप्प्याटप्प्याने केला.

१९६२ ते १९९५ या कालखंडात प्रशासन पूर्णतः पारंपरिक स्वरूपाचे होते आणि सर्व नोंदी हस्तलिखित स्वरूपात ठेवल्या जात होत्या. १९९५ ते २०१० या कालखंडात संगणकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि आर्थिक नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्यात आले. २०१० नंतर ई-गव्हर्नन्स टप्प्यात ऑनलाइन पोर्टल्स, डिजिटल डेटाबेस आणि DBT प्रणालींचा व्यापक वापर सुरू झाला.२ या प्रक्रियेमुळे पंचायत समित्यांच्या कार्यपद्धतीत लक्षणीय बदल झाले.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचा कालखंडानुसार प्रशासनिक स्वरूप प्रमुख वैशिष्ट्ये:

1962-1995	पारंपरिक	हस्तलिखित नोंदी.
1995-2010	संगणकीकरण प्रारंभ	आर्थिक नोंदी डिजिटल.
2010-2022	ई-गव्हर्नन्स	ऑनलाइन प्रणाली, DBT.

**डिजिटायझेशनचा परिणाम, उपयोग आणि आव्हाने :
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या संदर्भात:**

ग्रामीण प्रशासनात माहिती तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर हा आधुनिक शासन व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. विशेषतः भारत देशात ई-गव्हर्नन्स धोरणाचा स्वीकार झाल्यानंतर ग्रामीण विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत डिजिटल साधनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला.^३ विकेंद्रित प्रशासनाच्या बळकटीसाठी पंचायत राज संस्थांना डिजिटल प्रणालींची जोड मिळाल्यामुळे स्थानिक स्तरावरील प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाले. महाराष्ट्र राज्यातही पंचायत राज संस्थांनी माहिती तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून प्रशासनातील कार्यपद्धतीत बदल घडवून आणले. या प्रक्रियेचा प्रभाव कोल्हापूर जिल्हा जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्ये विशेषतः स्पष्टपणे दिसून येतो.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्ये डिजिटायझेशनची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने विकसित झाली.^४ विशेषतः करवीर, हातकणंगले, शिरोळ, राधानगरी, भुदरगड, कागल, चंदगड, आजरा, गडहिंगलज, पन्हाळा, शाहूवाडी आणि गगनबावडा या पंचायत समित्यांच्या प्रशासकीय कार्यात संगणकीकरणाचा वापर वाढत गेला.^५ प्रारंभी संगणकीकरणाचा वापर कार्यालयीन लेखन आणि आर्थिक नोंदीपुरता मर्यादित होता; परंतु कालांतराने

ऑनलाइन योजना व्यवस्थापन, डिजिटल डेटाबेस आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या प्रणालींचा वापर वाढला.^६ ग्रामीण विकास कार्यक्रमांची वाढती व्याप्ती आणि माहिती व्यवस्थापनाची गरज लक्षात घेता डिजिटल प्रशासन आवश्यक ठरले. परिणामी पंचायत समित्यांच्या कार्यपद्धतीत गुणवत्तापूर्ण बदल घडून आले.

डिजिटायझेशनचा परिणाम:

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या कार्यात डिजिटायझेशनचा परिणाम व्यापक स्वरूपात दिसून येतो. पारंपरिक कागदी पद्धतीतून डिजिटल प्रणालीकडे झालेल्या संक्रमणामुळे प्रशासनिक प्रक्रियांमध्ये वेग आणि अचूकता वाढली. योजनांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्यामुळे निधी नियोजन आणि प्रगती नियंत्रण अधिक प्रभावी झाले. पूर्वी अहवाल तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ मोठा असल्यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत विलंब होत असे; परंतु संगणकीकृत प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया सुलभ झाली.

डिजिटल लेखा प्रणाली आणि ऑनलाइन डेटाबेसमुळे निधी वितरण अधिक पारदर्शक झाले. थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात निधी थेट जमा होऊ लागला, त्यामुळे मध्यस्थीची शक्यता कमी झाली. योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याची खात्री वाढली. तसेच डेटा आधारित नियोजनामुळे पंचायत समित्यांना स्थानिक गरजांनुसार विकास कार्यक्रम राबविणे अधिक सोपे झाले.

डिजिटायझेशनमुळे प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक मजबूत झाला. ऑनलाइन पोर्टल्स आणि डिजिटल सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण नागरिकांना योजनांची माहिती सहज मिळू लागली. अर्ज प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे प्रशासनावरील विश्वास वाढला

आणि लोकसहभागाला चालना मिळाली. यामुळे पंचायत राज संस्थांचे कार्य अधिक लोकाभिमुख बनले.

डिजिटायझेशनचे उपयोग:

डिजिटायझेशनमुळे पंचायत समित्यांच्या कार्यपद्धतीत विविध स्तरांवर उपयोग दिसून येतो. सर्वप्रथम आर्थिक व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात डिजिटल प्रणाली अत्यंत उपयुक्त ठरल्या. संगणकीकृत लेखा प्रणालीमुळे निधी वितरण, खर्च नोंदी आणि लेखापरीक्षण प्रक्रिया अधिक अचूक व पारदर्शक झाली. आर्थिक माहिती तत्काळ उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत झाले.

योजना व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने डिजिटल पोर्टल्समुळे विविध ग्रामीण विकास योजनांची माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध झाली. पंचायत समित्यांना योजनांची प्रगती तपासणे, सुधारणा करणे आणि आवश्यक निर्णय घेणे अधिक सोपे झाले. विशेषतः कृषी, जलसंधारण, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील योजनांचे निरीक्षण अधिक प्रभावी झाले.

लाभार्थी व्यवस्थापनातही डिजिटल प्रणाली महत्त्वपूर्ण ठरल्या. डिजिटल नोंदणीमुळे लाभार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध झाली आणि डुप्लिकेट नोंदी कमी झाल्या. त्यामुळे योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. दस्तऐवजांच्या डिजिटल संग्रहणामुळे दीर्घकालीन नोंदी सुरक्षित राहू लागल्या आणि संशोधनासाठीही विश्वसनीय माहिती उपलब्ध झाली.

याशिवाय प्रशासनिक संवादाच्या क्षेत्रात डिजिटल साधनांचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात झाला. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्यातील माहितीची देवाणघेवाण जलद झाली. ई-मेल, ऑनलाइन अहवाल

प्रणाली आणि डिजिटल डेटाबेसमुळे विभागीय समन्वय सुधारला आणि निर्णय प्रक्रियेला गती मिळाली.

डिजिटायझेशनची आव्हाने:

डिजिटायझेशनमुळे प्रशासन अधिक आधुनिक झाले असले तरी ग्रामीण भागात या प्रक्रियेत काही महत्त्वाची आव्हाने दिसून येतात. इंटरनेट सुविधेतील असमानता ही प्रमुख समस्या आहे. काही दुर्गम भागात इंटरनेटचा वेग कमी असल्यामुळे ऑनलाइन प्रणालींचा प्रभावी वापर करण्यात अडचणी येतात. विशेषतः डोंगराळ भागातील पंचायत समित्यांना डिजिटल सेवा सुरळीत चालविण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतात.

डिजिटल साक्षरतेचा अभाव हे आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. पंचायत समितीतील कर्मचारी आणि ग्रामीण नागरिकांना संगणक व ऑनलाइन प्रणालींचे प्रशिक्षण आवश्यक असल्यामुळे प्रारंभी डिजिटल प्रणालींचा वापर मर्यादित राहतो. प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे या समस्येत काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली तरी सातत्याने क्षमता विकास आवश्यक आहे.

तांत्रिक पायाभूत सुविधांची कमतरता देखील डिजिटायझेशन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करते. संगणक उपकरणे, अद्ययावत सॉफ्टवेअर आणि तांत्रिक सहाय्य यांचा अभाव असल्यास डिजिटल प्रणालींचा पूर्ण क्षमतेने वापर करणे कठीण ठरते. याशिवाय अनेक वर्षांच्या कागदी नोंदी डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित करणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे.

डिजिटल प्रशासनाच्या विस्तारामुळे सायबर सुरक्षिततेचे महत्त्वही वाढले आहे. डेटा सुरक्षित ठेवणे आणि माहितीची गोपनीयता राखणे ही प्रशासनाची मोठी जबाबदारी बनली आहे. यासाठी सुरक्षित नेटवर्क आणि तांत्रिक संरक्षण प्रणाली आवश्यक आहेत.

एकूणच, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या कार्यपद्धतीत डिजिटायझेशनमुळे लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत. पारंपरिक प्रशासनातून डिजिटल प्रशासनाकडे झालेला प्रवास हा ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरतो. योग्य तांत्रिक सुविधा, प्रशिक्षण आणि डिजिटल साक्षरता वाढविल्यास पंचायत राज संस्था भविष्यात ग्रामीण विकास अधिक प्रभावीपणे राबवू शकतील.

निष्कर्ष:

ग्रामीण प्रशासनाच्या बदलत्या प्रवाहाचा विचार केला असता माहिती तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर हा पंचायत राज संस्थांच्या कार्यपद्धतीतील महत्त्वपूर्ण परिवर्तनाचा घटक ठरल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. विशेषतः भारत देशात ई-गव्हर्नन्स धोरणांच्या अंमलबजावणीनंतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम अधिक परिणामकारक करण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर वाढला. विकेंद्रित प्रशासनाच्या संकल्पनेला तांत्रिक आधार मिळाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झाली. महाराष्ट्र राज्यात पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण प्रशासन मजबूत झाले असून डिजिटल प्रणालींमुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक व गतिमान बनले आहे.

या संदर्भात कोल्हापूर जिल्हा जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचा अभ्यास विशेष महत्त्वाचा ठरतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या सहकार, कृषी आणि स्थानिक प्रशासनात प्रगत असलेल्या या जिल्ह्यात पंचायत समित्यांनी ग्रामीण विकास कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. १९६२ नंतर पंचायत राज व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर प्रारंभी पंचायत समित्यांचे प्रशासन पूर्णतः कागदी स्वरूपावर आधारित होते. योजनांची नोंद, निधी वितरण, प्रगती अहवाल आणि पत्रव्यवहार या सर्व प्रक्रिया

पारंपरिक पद्धतीने होत असल्यामुळे प्रशासनिक कार्यक्षमता मर्यादित होती. माहिती शोधणे, पडताळणी करणे आणि दीर्घकालीन नोंदी जतन करणे या प्रक्रियांमध्ये अनेक अडचणी येत असत.

कालांतराने ग्रामीण विकास योजनांची संख्या वाढत गेली आणि प्रशासनिक जबाबदाऱ्या अधिक जटिल झाल्या. या पार्श्वभूमीवर संगणकीकरण आणि पुढे डिजिटायझेशन ही प्रक्रिया आवश्यक ठरली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, हातकणंगले, शिरोळ, कागल, गडहिंगलज, आजरा, चंदगड, राधानगरी, भुदरगड, गगनबावडा, पन्हाळा आणि शाहूवाडी या पंचायत समित्यांमध्ये डिजिटल प्रणालींचा स्वीकार टप्प्याटप्प्याने झाला. प्रारंभी आर्थिक नोंदींचे संगणकीकरण करण्यात आले आणि पुढे ऑनलाइन योजना व्यवस्थापन, डिजिटल डेटाबेस, दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन आणि थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालींचा वापर सुरू झाला. यामुळे प्रशासनिक प्रक्रियांमध्ये वेग आणि अचूकता वाढली.

डिजिटायझेशनमुळे पंचायत समित्यांच्या कार्यात अनेक सकारात्मक बदल घडून आले. सर्वप्रथम प्रशासनातील पारदर्शकता वाढली. निधी वितरण आणि लाभार्थी निवड प्रक्रियेत डिजिटल नोंदींचा वापर झाल्यामुळे अनियमितता कमी होण्यास मदत झाली. योजनांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांचा सहभाग वाढला आणि प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला. डेटा आधारित नियोजनामुळे पंचायत समित्यांना स्थानिक गरजांनुसार विकास कार्यक्रम राबविणे अधिक सुलभ झाले. दस्तऐवजांचे डिजिटल संग्रहण झाल्यामुळे ऐतिहासिक माहिती जतन करणे शक्य झाले, जे संशोधनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरते.

तसेच प्रशासनिक कार्यक्षमतेतही लक्षणीय वाढ झाली. अहवाल तयार करणे, योजना प्रगतीचा आढावा घेणे

आणि विभागीय समन्वय साधणे या प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पडू लागल्या. ग्रामीण विकास कार्यक्रमांचे निरीक्षण अधिक प्रभावी झाले आणि निर्णय प्रक्रियेला गती मिळाली. विशेषतः थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीमुळे निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागल्याने योजनांची परिणामकारकता वाढली.

तथापि, डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेत काही नकारात्मक बाबी आणि आव्हानेही दिसून येतात. ग्रामीण भागातील इंटरनेट सुविधेतील असमानता ही मोठी समस्या ठरते. विशेषतः दुर्गम व डोंगराळ तालुक्यांमध्ये नेटवर्क सुविधेअभावी डिजिटल प्रणालींचा पूर्ण लाभ घेणे कठीण होते. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव ही आणखी एक महत्त्वाची अडचण आहे. पंचायत समित्यांमधील काही कर्मचारी आणि ग्रामीण नागरिकांना संगणक व ऑनलाइन प्रणालींचा प्रभावी वापर करण्यासाठी अतिरिक्त प्रशिक्षणाची आवश्यकता भासते.

तांत्रिक पायाभूत सुविधांची कमतरता देखील प्रशासनाच्या गतीवर परिणाम करते. संगणक उपकरणे, सॉफ्टवेअर अद्ययावतता आणि तांत्रिक सहाय्य यांचा अभाव असल्यास डिजिटल प्रणालींचा उपयोग मर्यादित राहतो. याशिवाय अनेक वर्षांच्या कागदी नोंदी डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित करणे ही वेळखाऊ आणि खर्चिक प्रक्रिया आहे. सायबर सुरक्षिततेचे वाढते महत्त्व ही देखील एक नवीन प्रशासनिक जबाबदारी बनली आहे. डिजिटल डेटाचे संरक्षण आणि गोपनीयता राखणे यासाठी सक्षम सुरक्षा प्रणाली आवश्यक ठरते.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की पारंपरिक प्रशासनातून डिजिटल प्रशासनाकडे झालेला प्रवास हा ग्रामीण प्रशासनाच्या आधुनिकीकरणाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. या

प्रक्रियेमुळे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी झाले असले तरी डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट सुविधा आणि तांत्रिक पायाभूत रचना अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. भविष्यात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि कर्मचारी प्रशिक्षणावर भर दिल्यास पंचायत समित्या ग्रामीण विकास कार्यक्रम अधिक परिणामकारकपणे राबवू शकतील.

एकूणच, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचा अनुभव दर्शवितो की डिजिटायझेशन ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून प्रशासनाच्या कार्यसंस्कृतीतील व्यापक परिवर्तनाची दिशा आहे. योग्य नियोजन, तांत्रिक सुविधा आणि लोकसहभाग यांच्या साहाय्याने पंचायत राज संस्था ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत अधिक सक्षम आणि परिणामकारक ठरतील.

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. Maharashtra Zilha Parishad and Panchayat samitis act 1961
2. Zpkolhapur.gov.in
3. भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, ई-गव्हर्नन्स इन रूरल डेव्हलपमेंट वार्षिक अहवाल, नवी दिल्ली, 2019, पृ. 45-52.
4. कोल्हापूर जिल्हा परिषद, जिल्हा सांख्यिकी माहिती पुस्तिका, कोल्हापूर, 2021, पृ. 89-96.
5. Zpkolhapur.gov.in
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, Digital Governance Report, नवी दिल्ली, 2020, पृ. 28-35.
7. पुढारी वृत्तपत्र दि.०६/०८/२०२४ पृ.१
8. Zpkolhapur.gov.in